

REFORMA NË FINANCAT PUBLIKE, RASTE NGA ZBATIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM

Saimir SALLAKU¹

Abstract

Performance Budgeting Reform in the eight countries of OECD has been very successful; Australia, Canada, Korea, Netherlands, Sweden, United Kingdom and USA. This paper has the aim to explore two of these countries while investigating two of them closely to understand their road to success. Firstly, we will explain the necessity and the reason why this reform was implemented and what is its objective. We have to understand the background and situation of the countries before undertaking the procedure to undertake this reform.

Mostly of the cases and reasons behind this engagement are connected with the financial and economic crises, but we explain the cases of United Kingdom too. Although different reasons behind the reform of Budgeting Performance, we explain that the objectives are more or less the same.

We identify three categories, budget priority to control spending, managing results and accountability from politicians. Thirdly we take care of explaining how two different countries from different reasons and backgrounds impellent the budget performance reform to obtain the same results. In the case of Denmark, we have two different attitudes regarding the BP.

The first it is related with a contract engaged with a governmental system wider and the second is more directed towards BP that is applied in selected sectors likewise healthcare and education. While the UK case is more related to the funds reallocation in priorities and the enforcement of efficiency and public operation. There is a constant negotiation between the Treasury and Ministry on performance main goal which defines the Public Service Arrangements. More than 2/3 of OECD countries include information of non-financial performance in the budget documents. BP goal is not to focus its attention on traditional way of budgeting but this doesn't mean that this will change the process of budget decision-making.

Reformat e buxhetimit të Performancës në tetë vende të OECD janë më të suksesshme: Australia, Kanadaja, Korea, Holanda, Suedia, Mbretëria e Bashkuar dhe në SHBA. Ky shkrim do të hulumtojë dy prej tyre duke parë dhe shkaqet që kanë çuar në zbatimin me sukses.

1 Hyrje: Cilat janë shkaqet e reformës dhe objektivat e saj?

Të gjitha vendet që kanë rezultuar pozitive në zbatimin e kësaj reforme kanë punuar për të përfshirë informacionin e performancës në proceset buxhetuese dhe manaxhuese për pesëmbëdhjetë vjet. Iniciativat reformuese të disa vendeve janë edhe më të hershme. Vlerësimi i programit të politikave në Kanada nisi në fund të viteve 1970 dhe përpjekjet e para për ta nisur këtë proces në SHBA datojnë në vitin 1947 gjatë Komisionit Hoover. Kjo

tregon se reforma kërkon qëndrueshmëri.

¹ Pedagog, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Ndërsa shkaqet për futjen e kësaj reforme në vende të ndryshme, motivet kryesore të kësaj reforme mund të përmbliidhen si kriza financiare, presioni për të ulur shpenzimet publike dhe ndryshimi në administrimin publik. Në shumë raste reforma është përfshirë si pjesë e një pakete reformash buxhetore më të gjerë që kërkon të kontrollojë shpenzimet publike apo si një pjesë e iniciativave të një reforme manaxhuese të një sektori publik të madh. Si në Danimarkë dhe në Suedi, këto reforma qenë përfundimi i një politike kontrolli të shpenzimeve që pati filluesën e saj gjatë krizës ekonomike në 1980 dhe në fillimet e 1990.

Në të dy këto vende, buxheti i performancës dhe nismat e manaxhimit ishin zhvilluar në lidhje me ose si pasojë e futjes së kornizës së shpenzimeve afatmesme dhe reformave buxhetore nga lart-poshtë.

Këto reforma, që përcaktojnë limite shpenzimesh në fillim të planeve shpenzuese, kanë ndihmuar në kurbëzimin e politikës së përgjithshme publike dhe gjithashtu i kanë dhënë një fleksibilitet më të madh dhe autonomi në punët e buxhetit. Buxheti i performancës dhe nismat e manaxhimit kërkojnë që të zhvendosin vendimmarrjen larg inputeve dhe drejt rezultateve dhe kështu për të mundësuar mekanizma të tillë që të improvizojnë eficientë dhe për të monitoruar performancën e ministrive dhe agjencive.

Thuajse një dekadë më pas, përkeqësimi i mëtejshëm i financave publike në Kore pas krizës financiare në tregjet aziatike ishte shkaku që i dha jetë një reforme ambicioze të proceseve buxhetore. Kjo reformë përfshiu ndërhyrjen simultane të buxhetimit nga lart-poshtë, një kornizë shpenzimi afatmesëm dhe buxhetimin e performancës.

Në Mbretërinë e Bashkuar, një ndryshim në administratën politike ishte shkaku i nisjes së kësaj reforme. Zgjedhjet e vitit 1997 që nxorrën fituese Partinë Laburiste krijuan një zhvendosje në peisazhin politik duke e zgjeruar atë. Qeveria e re nisi një numër të madh reformash manaxheriale në sektorë të ndryshëm duke përfshirë edhe procesin e buxhetit. Po në të njëjtën mënyrë si Danimarka, Korea dhe Suedia, Mbretëria e Bashkuar përfshiu kornizën e shpenzimeve afatmesme përmes një rishikimi të gjithëpranuar të shpenzimeve dhe vendosjes së një theksi më të madh mbi performancën dhe përmes marrëveshjeve në sektorin publik mes ministrive dhe Thesarit, të cilat vendosën objektiva të matshëm për programet e shpenzimeve publike.

Raste të Reformave të Buxhetimit të Performancës

Ndërsa vende të ndryshme kanë shkaqe të ndryshme dhe kanë patur dhe varitete të tjera për qasjen dhe implementimin e këtyre reformave, ato

ndajnë disa objektiva të përbashkët për reformën të cilat mund të grupohen në tre kategori.

Objektivat e parë janë të lidhur me prioritetet buxhetore të kontrollit të shpenzimeve dhe në përmirësimin e efikasitetit alokative dhe efikasitetit së prodhimit. Grupi i dytë është më i fokusuar në manaxhimin e rezultateve bazuar në qasjen e përmirësimin e shërbimit të sektorit publik sa i takon shpërndarjes, efikasitetit dhe performancës. Grupi i tretë përqëndrohet në përmirësimin e llogaridhënies së politikanëve dhe publikes.

Disa reforma përqëndrohen kryesisht në prioritetet buxhetore; fjala vjen, qëllimi i rishikimit të dakordësuar të shpenzimeve nga Mbretëria Bashkuar lidhet me rialokimin e fondeve në prioritetet kyce, përmirësimin e efikasitetit dhe reduktimin e firove.

Gjithsesi, shumica e iniciativave të reformës së performancës kanë qëllimin për të patur më shumë se një objektiv, pra pikëtakimin e këtyre tre kategorive. Për shembull, në Australi objektivi gjithpërfshirës i nisjes së reformës lidhet me përmirësimin e efikasitetit së koston së përdorimit të burimeve dhe llogaridhënies publike, ndërsa delegohen përgjegjësi financiare dhe manaxheriale. Për rrjedhojë, në disa vende fokusi dhe objektivat e reformës janë ndryshuar me kalimin e kohës. Për shembull, në Kanada reforma e riparë e programit në mes të viteve 1990 u përqëndrua në buxhetimin e prioriteteve që lidhej me rialokimin dhe shkurtimin e shpenzimeve.

Reforma e fund viteve 1990 dhe fillim viteve 2000 u përqëndrua në zhvillimin dhe përmirësimin e rezultateve bazuar në manaxhim dhe llogaridhënien e parlamentit dhe publikes. Me zgjedhjen e konservatorëve si shumicë në 2006, fokusi është zhvendosur sërishmi drejt prioriteteve buxhetore të eliminimit të programeve inefektive dhe përdorimit të informacionit të performancës në vendimet rialokuese.

Ndonëse, për një periudhë mbi 15 vjeçare, të gjitha vendet që kanë adaptuar këtë reformë kanë evoluar nga pika e tyre e nisjes dhe shumica e tyre kanë përfshirë në dy apo tre iniciativa për reformë në përpjekje për të zhvilluar dhe përmirësuar përdorimin e informacionit të performancës në manaxhim dhe buxhetim.

Danimarka Në Danimarkë kemi dy qasje kryesore sa i takon BP. E para, lidhet me kontratën të bazuar në performancë që është për një sistem qeveritar të gjerë dhe së dyti qasje e drejtë për drejtë e buxhetimit të performancës që aplikohet vetëm në sektorë të caktuar si për shembull shëndetësia dhe arsimit i lartë.

Në Danimarkë ministrinë kanë një shkallë të lartë autonomie dhe iniciativat e manaxhimit të performancave janë të implementuara në baza vullnetare. MF jep rekomandime dhe ka zhvilluar një koncept të përgjithshëm por në fund është në tagrin e secilës ministri që të vendosë se si kontratat e performancës do të përdoren. Sistemi aktual i kontratës së performancës daneze është bazuar në reformën e vitit 1993, që ka tre elementë thelbësorë: përcaktimin e objektivave, zhvillimin e kontratave dhe raportin vjetor të performancës.

Ministrinë zhvillojnë kontratat e performancës, që nuk varen ligjërisht, me secilën nga agjencitë individuale. Agjencive u kërkohet që të prodhojnë raporte vjetore që rezultatet e detajuara të arritura të krahasohen me objektivat për të ardhurat/outputet të specifikuar në kontratë. Që nga 1997, paraqitja e një raporti vjetor është shndërruar në një detyrim. Këto raporte janë shkruar nga një agjenci, aprovuar nga ministria përkatëse dhe më pas të paraqitura në Parlamentin Danez.

Ministrinë kanë fleksibilitetin për të zhvilluar kornizën vlerësuese të tyre dhe për të vendosur në çfarë programesh ato duan që të vlerësohen. Që nga 2001 e deri më 2003 ka patur 258 vlerësime në shtatë ministri. Konsulentët e jashtëm kanë udhëhequr shumicën e këtyre vlerësimeve decentralizuese megjithëse ka edhe disa njësi vlerësimi të brendshme në disa sektorë publik, si për shembull tek edukimi.

As vlerësimet si edhe as rezultatet e performancës janë pjesë formale e negociatave buxhetore mes ministrive dhe MF-së. Iniciativa e fundit e buxhetit aktual që do të implementohet në 2007 ka potencialin që të bëjë një lidhje më të ngushtë mes informacionit të performancës dhe buxhetimit. Përmes këtij fokusi në përdorimin e burimeve dhe në kostot e shpërndarjes, buxheti aktual bën të mundur sigurimin e një kostoje më të detajuar në çdo aktivitet dhe sigurimin e informacionit që do të ndihmojë lidhjen e rezultateve me performancën.

Mbretëria e Bashkuar Mbretëria e Bashkuar e futi për herë të parë rishikimin e shpenzimeve në 1998 dhe e përsëriti këtë në vitet 2000, 2002, 2004 dhe 2007. Kjo qasje çdo dy vjet ka për qëllim që të rialokojë paratë në prioritetet kyçe dhe për të përmisuar efencën dhe shpërndarjen e shërbimeve publike. Pas një rishikimi të departamentit aktual të shpenzimeve, çdo departament zhvillon një plan shpenzimesh tre vjeçare dhe marrëveshje për shpenzimet publike (PSA). Thesari negocion me ministrinë për sa i takon qëllimeve kryesore të performancës për tre vitet në vijim, këto targete janë përfshirë në marrëveshjet me shërbimet publike. PSA përfshin qëllime të matshme për një sërë

objektivash qeverisës. Marrëveshjet aktuale fokusohen më së shumti në qëllimet, megjithëse janë një sërë qëllimesh outputi.

PSA gjithashtu pohon se cili është i rëndësishëm për shpërndarjen e objektivave – zakonisht sekretari relevant i shtetit. Ndryshe nga Australia, Danimarka dhe Suedia, ky është një sistem performance i drejtuar nga lartëposhtë. Zhvillimi dhe evoluimi i kornizës së PSA është udhëhequr nga Thesari. Të gjithë marrëveshjet e performancës dhe objektivat ministrore kanë rënë në ujdi me Thesarin. Informacioni i performancës është diskutuar si pjesë e negociatave të rishikimit të shpenzimeve mes Thesarit dhe ministrive, ndonëse nuk ka një lidhje automatike mes rezultateve dhe burimeve të alokuara.

Në Mbretërinë e Bashkuar, objektivat kyçe dhe qëllimet janë të integruara në një proces vendim-marrës në një nivel politik të lartë. Ka një nënkomitet të veçantë sa i takon shërbimeve publike dhe shpenzimeve publike (PSX) që kryesohet nga Lordi i Thesarit. Ky komitet diskuton progresin e arritur përballë objektivave dhe po kështu objektivat strategjike dhe sfidat.

Konkluzione

Mbi dy të tretat e vendeve të OECD përfshijnë informacionin e performancës jo financiare në dokumentet e buxhetit. Disa vende kanë kaluar fazën e prezantimit të informacionit të performancës në dokumente dhe kërkojnë të alternojnë klasifikimin dhe strukturën e buxheteve të tyre.

Për qëllimin e buxhetimit të performancës, është e rëndësishme për të parë përtej klasifikimit të buxhetimit tradicional që ka tendencën për t'u përqëndruar në njësitë organizacionale administrative dhe për të marrë parasysh buxhetin në terma të ardhurash dhe qëllimesh përfundimtare. Disa klasifikime buxhetore janë më udhëzuese në integrimin e informacionit të performancës se sa të tjerë (Pollitt, 2001, fq 18). Për shembull, programi apo të ardhurat dhe/ose klasifikimi i outputit janë më të hapur për të përfshirë informacionin e performancës se sa buxhetimi i shtrirë në kohë.

Ndryshimi i strukturës së buxhetit nuk ndryshon detyrimisht procesin e vendimmarrjes buxhetore. Vendimmarrja mund të vazhdojë një bazë tradicionale në rritje. Aq më tepër rasti nëse procesi buxhetor dhe incentivat për aktorët në këtë proces nuk kanë ndryshuar po ashtu. Shumë vende që kanë alternuar strukturat e tyre të buxhetit janë përpjekur të ndryshojnë proceset buxhetore.

Referenca

Palermo, O.A., Cohen, L., Loan-Clarke, J. and Mellahi, K. (2010), "Implications of new public management and modernization on control: The case of an English

regional probation service", *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 23 No. 6,

Christopher Pollitt, Karen Bathgate, Janice Caulfield, Amanda Smullen & Colin Talbot *Journal of Comparative Policy Analysis* volume 3, (2001)

Bogt, H. ter. (1999). "Financial and Economic Management in Autonomized Dutch Public Organizations." *Financial Accountability and Management* 15(3/4), 329–348.

Christensen, J. (1999). "*Bureaucratic Autonomy as a Political Asset.*" Paper presented at the European Consortium for Political Research Joint Workshops, Mannheim, March 26–31.

Bach, S, Bordogna, L (2013) Reframing public service employment relations: The impact of the economic crisis and the new EU economic governance. *European Journal of Industrial Relations* 19(4): 279–294.

Christopher Pollit (2017) "Performance management 40 years on: a review. Some key decisions and consequences"; *Journal of Public Money and Management*, Volume 38, 2018 - Issue 3

Cite this article as: Sallaku, S. REFORMA NË FINANCAT PUBLIKE, RASTE NGA ZBATIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2020, Issue 2, pp. 5-10.